

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ: РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО И КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Бахриддинова Гульноза Джурабек кызы

Навоийский государственный университет, студентка 2 группы «Е» по специальности «Изобразительное искусство и инженерная графика»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589115>

Аннотация: В статье анализируется социально-педагогическое значение преподавания изобразительного искусства в общеобразовательных средних школах, в частности, его роль в формировании у учащихся навыков творческого и критического мышления. В статье показаны эффективные педагогические методы развития культуры рефлексии и индивидуального творчества посредством изобразительного образования. При этом подчеркивается, что примеры из практики и предлагаемые подходы могут служить повышению качества школьного образования.

Ключевые слова: изобразительное искусство, общее среднее образование, творческое мышление, критическое мышление, педагогический подход, инновационное образование, визуальная культура, эстетическое воспитание, качество образования, развитие личности.

Введение:

Сегодня реформы в сфере образования, проводимые в условиях Нового Узбекистана, не ограничиваются только предоставлением знаний, но и включают всестороннее развитие ученика как личности, формирование способности творчески и критически мыслить. Роль изобразительного искусства в эффективном проведении этих процессов имеет особое значение. Ведь изобразительное искусство является важным инструментом, формирующим сознание и мышление человека, эмоциональный мир, эстетический вкус.

Благодаря изобразительному искусству учащиеся не только получают возможность участвовать в художественной деятельности, но и расширяют свое мировоззрение, совершенствуют самостоятельное мышление и подходы к решению проблем. Основная цель данной статьи — проанализировать на научной основе, как можно развивать творческое и критическое мышление посредством изобразительного искусства, рассмотреть существующий педагогический опыт в этой области и предоставить предложения и рекомендации для практики.

Актуальность и научная основа темы нашей статьи заключается в том, что в современной системе образования подготовка учащихся к быстро меняющейся жизни, развитие у них самостоятельного принятия решений, инновационного мышления, социальной ответственности и культуры общения стали одной из актуальных задач. Особенно в сегодняшнем все более конкурентном и быстро меняющемся мире подготовка личностей, обладающих навыками творческого и критического мышления, является приоритетом в образовательной политике.

Изучение изобразительного искусства развивает в сознании молодых людей такие способности, как образное мышление, визуальное восприятие и эстетическое восприятие. Это создает основу для возникновения творческого подхода и критического мышления. Научные источники (Выготский, Дьюи, Гарднер и др.) дают обширный анализ роли художественного образования в развитии личности, и об этом свидетельствуют взгляды на формирование эмоционального интеллекта и сложного мышления у человека посредством изобразительного искусства.

Таким образом, посредством эффективного обучения изобразительному искусству в общеобразовательных средних школах можно сформировать не только художественные навыки, но и широкие интеллектуальные способности. Это также положительно влияет на общую эффективность образования.

По результатам изучения темы можно сказать следующее.

Изобразительное художественное образование и его роль в развитии личности изучались многими учеными-педагогами и психологами. В частности, Л.С. Выготский подчеркивал роль культурных средств, в частности искусства, в развитии человеческого сознания. По его мнению, процесс художественного творчества формирует у ребенка способность перевыражать свой внутренний мир и внешнюю реальность.

Джон Дьюи в своей работе «Искусство как опыт» трактовал искусство не только как эстетическое или визуальное впечатление, но и как средство познания, основанное на опыте. Он подчеркнул, что через искусство у учащихся можно развивать способность активно мыслить в учебном процессе.

Говард Гарднер в своей «Теории множественного интеллекта» отметил художественный интеллект — особый тип наглядно-пространственного мышления. По его словам, через изобразительное

художественное образование развиваются не только навыки, но и способность видеть альтернативные решения проблемных ситуаций.

Ряд работ по этой теме был проведен и среди узбекских исследователей. Например, доктор педагогических наук С. Сафаров глубоко изучил влияние изобразительного искусства на творческую деятельность, его образовательные и воспитательные функции. В работах Ш. Бобожонова и Г. Мухаммедовой научно проанализировано формирование визуальной культуры и ее влияние на критическое мышление.

Кроме того, международные исследования, проведенные ЮНЕСКО и ОЭСР, специально подчеркивают важность развития навыков 21 века (критическое мышление, креативность, сотрудничество) посредством художественного образования.

В этом месте мы продолжим наши размышления о роли изобразительного искусства в общем среднем образовании.

Изобразительное искусство является неотъемлемой частью системы общего среднего образования, которая служит развитию эстетического вкуса, эмоционального интеллекта и образного мышления учащихся. С помощью этого предмета учащиеся визуально воспринимают окружающую среду, приобретают чувствительность к цвету, форме и композиции. Кроме того, было бы не неправильно сказать, что изобразительное искусство становится центральной точкой интерактивных и интегративных подходов в школьном образовании.

Также стоит упомянуть роль изобразительного искусства в развитии творческого мышления.

Творческое мышление — это способность создавать новые идеи, подходить к проблемам нетрадиционным способом и свободно выражать свои мысли с помощью визуальных средств. Когда учащимся предоставляется возможность творить самостоятельно на занятиях по изобразительному искусству, у них появляется возможность свободно выражать свое мировоззрение, эмоциональное состояние и фантазию. Этот процесс укрепляет способность ученика к активному вдохновению, эмоциональную чувствительность и эстетическое восприятие.

Например, через рисунки на тему «Фантастический природный пейзаж» ученики визуализируют пейзаж в своем сознании, что требует нового воображения и творческого подхода.

Относительно его важности в формировании критического мышления можно повторить следующее.

Критическое мышление — это способность анализировать информацию, задавать вопросы, оценивать и делать выводы. На занятиях по изобразительному искусству ученикам ставятся задачи не только по созданию, но и по анализу различных произведений, композиций и стилей. Они развивают способность рассуждать, спорить и выражать мнение, ища ответы на такие вопросы, как «Почему эта картина написана именно так?», «Что имеет в виду автор?», «Какое воздействие оказывает эта работа?».

Например, один из школьников анализирует «Звездную ночь» Ван Гога и высказывает свое мнение о внутреннем настроении, цветовой гармонии и о том, что он хочет передать через композицию, что свидетельствует о развитии критического мышления.

Поэтому для эффективного обучения изобразительному искусству в общеобразовательных школах важно использовать интерактивные методы. Это могут быть:

Метод «Наблюдение и анализ» - просмотр произведения, понимание его содержания и выражение мнения;

«Творческие задания» - рисование рисунка или создание визуальной композиции по сценарию;

«Использование мультимедийных средств» - организация уроков интересным и инновационным способом с помощью современной анимации и цифрового искусства;

«Групповая работа» - совместное рисование, обмен идеями.

Эти методы не только формируют навыки изобразительного искусства, но и развивают культуру общения, понимания, помощи и дебатов у учащихся.

В заключение можно сказать, что эффективное обучение изобразительному искусству в общеобразовательных школах - это не только эстетическое воспитание, но и важный фактор развития творческого и критического мышления. Виды деятельности, сочетающие в образовательном процессе визуальное выражение, рефлекссию и анализ, формируют у учащихся самостоятельное мышление, эмоциональную осведомленность и социальную позицию.

Результаты исследования показывают, что при обучении изобразительному искусству на основе интерактивных, интегративных и

инновационных методов у ученика формируется новое мышление, личность с высоким уровнем эстетической культуры и социальной осведомленности. При этом критическое мышление формирует потенциал аналитического и аргументированного подхода к решению различных проблем.

Анализ и практические рекомендации, представленные в статье, играют важную роль в повышении качества и продуктивности преподавания изобразительного искусства в школьной практике, обогащении содержания образования, всестороннем развитии личности ученика.

Литература:

1. Учебная программа Министерства народного образования Республики Узбекистан, 2022.
2. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
3. Ibraimov X., Shovdirov S. Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. В10. – С. 192-198.
4. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
5. Шавдиров С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 6. – С. 15-21.
6. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 587. – С. 02016.
7. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'ATNI O 'QITISHDA O 'QUVCHILARNING SONAGA OID O 'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 8-14.
8. Shavdirov S. Method of organization of classes in higher education institutions using flipped classroom technology //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2025. – Т. 3268. – №. 1.
9. Шавдиров С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ. //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.

10. Shovdirov S. A. TEACHING STUDENTS TO LOGICAL AND ABSTRACT THINKING IN THE FORMATION OF COMPETENCES ABOUT PICTURE LITERACY //JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 40-44.
11. Sulaymonov A., Shovdirov S. UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH //Inter education & global study. – 2023. – №. 4. – С. 8-11.
12. Baymetov B. B., Shovdirov S. A. Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts //International Journal on Integrated Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 60-66.
13. Guljamol M. SEMANTICS OF PATTERNS IN CARVINGS IN TRADITIONAL APPLIED ART AND THEIR SYMBOLIC AND EXPRESSIVE FEATURES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 191-197
14. Xamidova G.X. CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHDA GRAFIK DASTURLARDAN FOYDALANISH VA METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 34-44.